

Daniela Tafani

Il mito dell'etica dell'intelligenza artificiale¹

Premessa

Nel numero di novembre 2025, “Le Monde Diplomatique” dà notizia, in prima pagina, del “colpo di Stato della tecnologia autoritaria” (Bria 2025): con un accordo quadro da 10 miliardi di dollari, l'esercito degli Stati Uniti ha consolidato 75 contratti con l'azienda Palantir Technologies, trasferendo così l'infrastruttura tecnologica e il sistema operativo delle funzioni militari sotto il controllo di un'impresa privata, il cui consiglio di amministrazione risponde ai propri azionisti.

Sul sito di Palantir Technologies, nella pagina dedicata all'etica dell'intelligenza artificiale, si legge che l'azienda mantiene “l'etica orientata verso gli esseri umani” e sostiene “un'etica della tecnologia che si applica a tutti i contesti del suo utilizzo” (Palantir Technologies 2025). L'orientamento verso gli esseri umani è senz'altro una specializzazione dell'azienda statunitense, che ha contribuito allo sviluppo dei sistemi di *targeting* automatizzati utilizzati dall'esercito israeliano nel genocidio di Gaza (Oliveri 2025) e che, come Google (Cox 2025b), fornisce al governo statunitense sistemi informatici per le deportazioni extragiudiziali dei migranti (Cox 2025a).

Julian Assange ricordava, con riferimento al motto di Google “Don't be evil”, che un impero con un simile motto è tuttavia sempre un impero, ossia un soggetto con un potere pressoché illimitato, incompatibile, per ciò stesso, con la democrazia (Tafani 2025). Ne mostra consapevolezza, del resto, Peter Thiel, fondatore di Palantir Technologies, che ha da tempo dichiarato che ritiene libertà e democrazia incompatibili (Bria 2025).

Entro un simile contesto, è evidente che l'etica è una foglia di fico, uno specchietto per le allodole o una forma di culto del cargo. Nelle pagine che seguono, si vedrà per quali ragioni teoriche non ha senso in alcun caso chiedere a un'azienda o a un computer di essere buoni.

1. Introduzione

Nella famiglia di tecnologie denominata “intelligenza artificiale”, i sistemi di apprendimento automatico (*machine learning*) sono utilizzati, da oltre un decennio, per l'automazione di compiti che hanno conseguenze rilevanti per le vite delle persone: i giudici si affidano a statistiche automatizzate per decidere se concedere o negare la libertà su cauzione a un imputato; gli studenti sono valutati sulla base del voto che un sistema

¹ Sono grata a Maria Chiara Pievatolo delle sue osservazioni a una prima versione di questo capitolo.

informatico prevede che riceverebbero, anziché sulla base di un esame e della sua valutazione; i candidati per un posto di lavoro vengono assunti o scartati sulla base di una previsione della loro futura produttività lavorativa.

Sistemi di apprendimento automatico sono inoltre utilizzati, tra gli altri, per il controllo di macchine “autonome”, in grado di selezionare e intraprendere, senza l'intervento umano, uno tra più corsi di azione alternativi.

I sistemi di apprendimento automatico sono fondati su un approccio sub-simbolico: si tratta di sistemi di natura statistica, che consentono di costruire modelli a partire da esempi, in un processo iterativo di minimizzazione della distanza rispetto ai risultati attesi. Anziché procedere secondo le istruzioni scritte da un programmatore, come nel tradizionale approccio simbolico – che si basa sulla logica e procede attraverso la manipolazione di simboli – i sistemi di apprendimento automatico sono calibrati statisticamente, grazie a un'elevata potenza di calcolo, a partire da enormi quantità di dati (Gabbrielli, 2020). Tali sistemi non richiedono la preliminare costruzione di un modello della funzione che si intenda automatizzare; consentono perciò di trattare compiti, quali il riconoscimento delle immagini, che siamo in grado di svolgere perfettamente, in modo istantaneo e pressoché infallibile, ma dei quali non siamo in grado di esplicitare le regole e i fattori rilevanti.

Anche in virtù della loro natura probabilistica e dell'assenza di una modellazione esplicita, i sistemi di apprendimento automatico sono opachi e fragili: non sono in grado di produrre spiegazioni dei risultati a cui giungono e, tracciando correlazioni statistiche di ogni genere, senza una comprensione del loro significato o contesto, sono sensibili a elementi irrilevanti e soggetti, perciò, a esiti imprevedibili e assurdi. È possibile, ad esempio, che un sistema per la “visione”, in grado di classificare correttamente l'immagine di un aereo, sia indotto, dall'alterazione di un singolo pixel, a classificare la medesima immagine dell'aereo come “gatto” (Malhotra et. Al., 2020). Non si tratta, in senso stretto, di un errore, poiché il sistema fa sempre la stessa cosa – costruisce modelli tracciando correlazioni tra gruppi di pixel – e fa sempre qualcosa di completamente diverso da ciò che fa un essere umano quando riconosce un aereo in una foto.

Nessun dei sistemi oggi disponibili è intelligente. Al momento, la cosiddetta “intelligenza artificiale” è semplicemente software che gira su computer (Asaro, 2024). Anziché evitare la fuorviante denominazione “intelligenza artificiale”, si è introdotta una distinzione tra l'intelligenza artificiale *debole* o *ristretta* e quella *generale* o *forte* (ossia l'intelligenza in senso proprio), così da poter sostenere che i sistemi attuali siano sistemi di intelligenza artificiale, per quanto *debole* o *ristretta*. Si tratta di sistemi in grado di eseguire uno o pochi compiti specifici, che funzionano per i compiti particolari per i quali sono stati programmati, a condizione che ciò che incontrano non sia troppo diverso da quello che hanno sperimentato in precedenza. Non esiste oggi alcun sistema di intelligenza artificiale *generale* o *forte*, in grado di eseguire, in modo integrato, la maggior parte delle azioni che gli esseri umani possono compiere (Mitchell, 2022).

“Intelligenza artificiale” è un'espressione di marketing. Le grandi aziende tecnologiche che annunciano come prossima, o già in corso, la realizzazione di menti artificiali, dotate di intelligenza in senso proprio, esibiscono il medesimo interessato ottimismo di coloro che

coniarono l'espressione "intelligenza artificiale", nell'estate del 1955, per ottenere il finanziamento di un progetto di ricerca da realizzarsi con dieci persone, in due mesi, l'estate seguente. Concettualizzare come intelligenti i sistemi informatici – con un'operazione non dissimile da quella di chi dichiarasse intelligente una lavatrice o una calcolatrice (Tirassa, 2025) – produce "immagini distorte e impoverite di noi stessi e della nostra facoltà cognitiva" (van Rooji et al., 2023), poiché un insieme di tecniche statistiche avanzate può imitare alcune prestazioni di un cervello, ma resta lontano, «strutturalmente e funzionalmente, da un possibile *modello* di un cervello animale» (Longo, 2021, p. 15).

In nessun caso sistemi di apprendimento automatico dovrebbero essere utilizzati per compiti con una scarsa tolleranza al rischio o che richiedano il senso comune, la capacità di comprendere la rilevanza dei diversi contesti o competenze sociali. Non è in genere possibile affidare a esseri umani una reale supervisione (*human on the loop*) dei processi automatizzati con simili sistemi: per ragioni neurologiche invincibili, gli esseri umani non sono in grado, quando non stiano svolgendo un compito direttamente, di rivolgergli l'attenzione che sarebbe necessaria per intervenire, con prontezza fulminea, nei casi di emergenza, né possono rettificare il responso costitutivamente impercettibile di un sistema automatico. L'introduzione di un inverosimile controllo umano serve perciò solo a far apparire legittimo l'uso di sistemi che restano in realtà fuori controllo (Green, 2022).

L'impiego di sistemi di apprendimento automatico per assumere decisioni che abbiano effetti rilevanti sulle vite di esseri umani genera effetti strutturalmente discriminatori. Si tratta infatti di sistemi che procedono raggruppando i singoli individui in classi, entro un processo, costitutivamente opaco, di discriminazione in senso tecnico. Chi li utilizzi per prevedere il futuro di singoli individui assume tacitamente che «tutto quello che è accaduto in passato si ripeterà» e che «quello che fanno persone categorizzate come simili ad altre tenderà ad estendersi a tutti gli altri membri dello stesso cluster» (Numerico, 2021, p. 170).

Poiché sistemi di apprendimento automatico sono utilizzati per automatizzare processi che danno luogo a scelte e decisioni a cui attribuiamo una rilevanza morale, alla diffusione di tali sistemi hanno fatto seguito ricerche dedicate a un nuovo ambito interdisciplinare, l'etica dell'intelligenza artificiale, nel quale sono affrontati – da prospettive diverse e apertamente antagoniste – temi quali l'etica delle macchine, l'equità algoritmica e "l'allineamento dei valori" (Christian, 2020).

Nelle pagine che seguono, sono presentate e discusse le principali questioni e prospettive che si intrecciano nel discorso pubblico sull'etica dell'intelligenza artificiale: le questioni di come "mettere l'etica dentro una macchina" (Moor, 2006, p. 19) e di come sciogliere i dilemmi morali che si porrebbero ai sistemi autonomi e due diverse prospettive sull'etica, quella proposta dalle grandi aziende tecnologiche, che riduce l'etica a *design* tecnico, e la prospettiva critica di coloro che denunciano le asimmetrie di potere, le discriminazioni, l'impostazione coloniale, lo sfruttamento del lavoro e le esternalizzazioni dei costi ambientali da parte dei monopoli della tecnologia.

2. La metaetica delle macchine e l'etica "culto del cargo"

Si può tradurre un giudizio morale in un calcolo? E si può dare a un sistema informatico una procedura per fare questo straordinario genere di calcolo? Quale etica normativa dovremmo cercare di implementare in una macchina? Con l'etica e la metaetica delle macchine, ci si è ripromessi di rispondere a queste domande e "di dare alle *macchine* principi etici oppure una procedura per scoprire un modo di risolvere i dilemmi etici in cui potrebbero imbattersi» (Anderson e Anderson, 2011, p. 1).

La principale caratteristica di un progetto che miri a tradurre in termini computazionali i criteri del giudizio morale è la sua inattualità: un simile progetto è oggi irrealizzabile. Come ha osservato Drew MacDermott, il ragionamento etico è uno dei più difficili da automatizzare, perché "richiede 'di risolvere tutta l'IA' e perché anche questo potrebbe non essere sufficiente" (McDermott, 2008).

Tra i prerequisiti non morali della capacità di formulare giudizi morale c'è infatti, tra gli altri, il senso comune, ossia quella famiglia di procedure logiche e conoscenze intuitive che gli uomini generalmente possiedono e applicano senza alcuno sforzo e che nessuno è ancora riuscito a implementare in un sistema informatico (Marcus, Davis, 2019). Grazie a questo poderoso apparato di conoscenze e competenze possedute e applicate dagli esseri umani in modo irriflesso, è possibile, tra persone, formulare un comando assumendo la tacita condivisione di migliaia di comandi ulteriori, che non è necessario formulare. Se lascio mio figlio alla babysitter con l'indicazione che lo faccia divertire, non capita, normalmente, che al ritorno io trovi il bambino che sta incendiando le tende, lanciando coltelli contro il gatto o gettandosi dalla finestra vestito da supereroe, malgrado egli trovi divertenti queste attività e malgrado io non abbia impartito alla babysitter il corrispondente elenco di divieti. Posso ragionevolmente presumere, infatti, che, a differenza dei sistemi di "intelligenza artificiale", la babysitter condivide le conoscenze intuitive di fisica e biologia nonché il buon senso necessari a interpretare correttamente la mia indicazione e ciò che essa implicitamente assume.

A differenza dei sistemi informatici oggi realizzabili, gli esseri umani hanno inoltre la capacità di agire non già meramente in base a leggi, ma altresì sulla base della rappresentazione di leggi, rispettandole o violandole (Kant, 1785, p. 412) e ordinando gerarchicamente, di volta in volta e in genere senza alcuno sforzo, le molte architetture normative che ne regolano le vite.

La questione della computabilità dell'etica non può essere sensatamente affrontata in assenza di sistemi dotati di intelligenza generale, giacché quest'ultima è tra i prerequisiti non morali dell'etica: nessun giudizio morale può essere formulato senza una comprensione dell'azione o della scelta da giudicare, delle sue caratteristiche specifiche e del relativo contesto. Per giungere alla realizzazione di sistemi intelligenti in senso proprio, non ci sono però, al momento, neppure le domande di ricerca. Non deve stupire, perciò, che i sistemi di intelligenza artificiale non siano oggi in grado di mimare neppure le scelte morali più banali e condivise, respingendo le alternative universalmente considerate come moralmente ripugnanti (Tafani, 2023b).

Chi si attenda dai sistemi di apprendimento automatico intelligenza o equità, quali proprietà emergenti, grazie a una maggiore quantità di dati e una più elevata potenza di calcolo, assume indebitamente che il livello di sviluppo attuale e quello desiderato siano collocabili, in quanto omogenei, lungo un *continuum*. Commette così la «fallacia del primo passo», che Hubert Dreyfus illustrava, con le parole del fratello Stuart, come equivalente alla tesi «che la prima scimmia che si arrampica su un albero stia facendo progressi verso lo sbarco sulla luna» (Mitchell, 2021).

La costruzione di un modello del giudizio morale tramite un sistema di apprendimento automatico equivale a un'«etica culto del cargo», in analogia con la "scienza del culto del cargo" descritta da Richard Feynman; si riproducono solo alcuni aspetti formali e meramente esteriori di una causa, sperando così di generare l'effetto desiderato, senza rendersi conto che, della causa, mancano gli elementi essenziali:

Nei Mari del Sud c'è un Culto del cargo. Durante la guerra hanno visto atterrare aerei con un sacco di buoni materiali e vogliono che la stessa cosa accada ora. Così si sono organizzati per costruire cose come piste di atterraggio, per mettere fuochi lungo i lati delle piste, per costruire una capanna di legno in cui siede un uomo, con due pezzi di legno sulla testa come cuffie e barre di bambù che sporgono come antenne - è il controllore - e aspettano che gli aerei atterrino. Fanno tutto bene. La forma è perfetta. Ha esattamente lo stesso aspetto che aveva prima. Ma non funziona. Nessun aereo atterra. (Feynman, 1974).

Non può stupire, perciò, che negli ultimi anni, con l'aumento della potenza di calcolo e della quantità di dati, sia in realtà aumentata, anziché diminuire, la tossicità dei sistemi di apprendimento automatico, ossia la loro tendenza a riprodurre e amplificare gli stereotipi e le discriminazioni riflesse nei dati di partenza (Birhane, 2023).

3. L'etica come strumento di distrazione: i veicoli «a guida autonoma» e il dilemma del *trolley*

Nel dibattito contemporaneo sulle auto «a guida autonoma», il dilemma del carrello ferroviario è presentato come un problema morale irrisolto e come una questione giuridica non ancora contemplata dal diritto: nei casi in cui un infortunio mortale sia inevitabile e in cui sia certo che ognuna delle manovre alternative intraprese dal veicolo avrà come risultato l'uccisione di una persona diversa, i veicoli a guida autonoma dovrebbero essere programmati, si dice, in modo da compiere istantaneamente la scelta su chi uccidere, considerando, tra gli altri, il genere, l'età, la forma fisica e lo status sociale delle potenziali vittime (Tafani, 2020).

Tale dibattito si fonda su due assunzioni: che siano in circolazione, o imminenti, auto a guida autonoma e che vi sia un vuoto giuridico, ossia che il diritto vigente non sia in grado di fornire una risposta al dilemma del *trolley*, nella sua applicazione ai veicoli a guida autonoma. Entrambi gli assunti sono falsi.

Allo stato attuale della tecnologia, le auto «a guida autonoma» non sono in realtà a guida autonoma: non è oggi disponibile alcun veicolo in grado di circolare nelle medesime strade

in cui circolano i veicoli tradizionali e nel quale l'occupante umano della vettura sia un mero passeggero. La commercializzazione di veicoli dotati di "Autopilot" o "Full Self driving capability" e l'introduzione di "robotaxi" sono avvenute all'insegna del motto della Silicon Valley che benedice le frodi – *fake it until you make it* – e di quello che antepone il rapido conseguimento degli obiettivi aziendali alla sicurezza pubblica (*move fast and break things*). I veicoli già in circolazione, di cui era stata millantata l'autonomia completa (con video pubblicitari rivelatisi poi mere costruzioni cinematografiche) hanno dato luogo a incidenti anche mortali in virtù di errori che nessun essere umano commetterebbe; ad esempio, andando sistematicamente a sbattere contro i veicoli di emergenza accorsi nelle scene di incidenti, non riconoscendo i bambini, finendo nelle buche dei cantieri, scambiando la luna, nel cielo, per un semaforo giallo (e frenando perciò ripetutamente), schiantandosi contro un camion bianco, interpretato come una porzione di cielo o abbandonando la propria corsia a favore di una corsia vietata ma con la linea di mezzzeria più nitida. Negli Stati Uniti, in cui veicoli a presunta guida autonoma sono stati introdotti e commercializzati, Tesla ha di recente richiamato due milioni di veicoli, con un documento tecnico nel quale è attestato che tali veicoli sono in realtà di livello 2, ossia a guida solo parzialmente assistita, e Cruise ha sospeso le operazioni di guida senza conducente in tutto il paese, dopo che le autorità californiane le hanno dichiarate un pericolo per la sicurezza pubblica. I veicoli Cruise erano peraltro nascostamente oggetto di un controllo remoto da parte di tre lavoratori ogni due auto, i quali intervenivano a distanza ogni 4-8 chilometri percorsi (Marx, 2023), secondo la ricorrente strategia aziendale di nascondere il lavoro umano necessario al funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, affinché appaia come automatizzata un'attività che è in realtà "fatta a mano" (Casilli, 2020).

Quanto all'assunto per cui vi sarebbe un vuoto giuridico da colmare, relativamente ai veicoli autonomi e ai casi di incidenti inevitabili, non è vero, in realtà, che gli ordinamenti giuridici vigenti non siano in grado di affrontare la domanda su chi il veicolo autonomo debba eventualmente investire, tra un uomo e una donna, tra un anziano e un bambino o tra un uomo d'affari e un senzatetto. Negli Stati che tutelano i diritti fondamentali alla vita e alla non discriminazione, il diritto risponde che simili domande sono vietate.

L'idea stessa che negli scenari di incidente la tecnologia delle auto a guida autonoma ponga dilemmi etici straordinari – come le scelte che le auto stesse dovrebbero compiere – piuttosto che le consuete questioni di sicurezza, trasparenza, controllo e cautela, nasce dalla considerazione antropomorfa di tali veicoli come agenti morali. In nessuna circostanza analoga troveremmo sensato e plausibile un simile dilemma: che cosa penseremmo, ad esempio, di un ingegnere che ci chiedesse se preferiamo, in caso di crollo inevitabile, che la casa che sta progettando per noi crolli sulla scuola che le sta a fianco, uccidendo tutti gli studenti, o crolli invece dall'altro lato, precipitando su un supermercato? Come scrisse Joseph Weizenbaum, "chiunque detti le domande determina" con ciò, «in gran parte, le risposte» (1972).

La narrazione che equipara i veicoli ad agenti morali artificiali, capaci di compiere scelte su questioni di vita o di morte, è generata, a fini di marketing, dai produttori. Si tratta di un'operazione di distrazione usuale, nell'ambito dell'etica dell'intelligenza artificiale: si

introducono nel mercato filosofico casi moralmente difficili, con i quali gli specialisti e il grande pubblico possano baloccarsi per qualche anno, distraendo così l'opinione pubblica e le istituzioni dal fatto che i sistemi a disposizione oggi semplicemente non funzionano, e quindi causano danni, quando siano utilizzati per compiti, quali la guida nelle comuni strade urbane, che richiedono l'intelligenza in senso proprio.

Il caso dei veicoli a guida autonoma non è isolato: le grandi aziende tecnologiche hanno immesso sul mercato prodotti e servizi basati su tecnologie immature, che dovrebbero essere oggetto, al momento, di sola ricerca, non di distribuzione generalizzata e commercio. Si tratta di sistemi che non sono in grado di svolgere le funzioni per le quali sono venduti, o perché queste richiedono un'intelligenza generale, che nessun sistema oggi possiede, o perché il compito loro affidato è impossibile *tout court* (come nel caso dei sistemi ai quali si chiede di predire il futuro scolastico, lavorativo o giudiziario di singoli individui). La narrazione sull'etica dell'IA non è dunque che una foglia di fico. L'oscenità che essa ha la funzione di coprire è la decisione di commercializzare, presentandoli come "intelligenti", prodotti fuorilegge.

4. L'etica come foglia di fico: comitati, codici etici e linee guida

I monopoli della tecnologia (Open Markets Institute, 2023) promuovono e finanziano, in conflitto di interessi, la ricerca sull'etica dell'intelligenza artificiale (Birhane et al., 2022a)–dettandone l'impostazione, i risultati e perfino il tono (Williams, 2019) – al fine di ottenere che i sistemi di apprendimento automatico siano sottratti alla regolazione giuridica e affidati a una promessa di autoregolazione, ossia al buon cuore delle medesime aziende che li producono (Wagner, 2018; Ochigame, 2019).

Il modello di business delle grandi compagnie tecnologiche – il cui nucleo consiste nella vendita, alle agenzie pubblicitarie, della promessa di un *microtargeting* fondato sulla profilazione algoritmica – si basa sull'appropriazione e la commercializzazione dei dati personali (Doctorow, 2020). Queste hanno luogo entro una «bolla giuridica», ossia in violazione di diritti giuridicamente tutelati e con la scommessa su un successivo salvataggio, da parte del diritto, in nome della presunta inarrestabilità dell'innovazione tecnologica (Giraud, 2022) e del ruolo cruciale delle Big Tech, negli Stati Uniti, nel complesso militare-digitale (Coveri, Cozza, Guarascio 2025).

I sistemi di apprendimento automatico si fondano su tale regime di sorveglianza e non sarebbero possibili senza di esso. Sono inoltre, come abbiamo visto, costitutivamente fragili e opachi. Quando siano utilizzati per prevedere il futuro di singoli individui e assumere di conseguenza decisioni rilevanti per le loro vite, tali sistemi generano automaticamente discriminazioni ineliminabili contro chiunque si trovi ai margini dei modelli algoritmici di normalità (Birhane, 2022b) e in genere, semplicemente, non funzionano (Raji et al, 2022; Wang et al., 2022), perché il futuro dei singoli individui non è già scritto e non è, dunque, leggibile (Tafari, 2024). Con l'uso di sistemi di ottimizzazione predittiva si ottiene solo di produrre il futuro che si prende di prevedere (McQuillan, 2022).

Di qui, a partire dall'esigenza di garantire la tutela dei diritti fondamentali, alcuni giuristi hanno proposto di prevedere, per questi sistemi, un'automatica "presunzione di illegalità": alle aziende che intendano produrre, vendere o utilizzare tali sistemi dovrebbe incombere l'onere di dimostrare preventivamente, per ciascun sistema, che esso non è illegittimo, non è ingiusto, non è discriminatorio e non è inaccurato (Pasquale, Malgieri, 2024).

Le narrazioni diffuse dalle grandi aziende tecnologiche sono finalizzate a scongiurare un simile ragionevole quadro regolatorio, che il diritto vigente implicherebbe. Si tratta di idee, trasmesse nella forma di storie, che danno forma alla percezione pubblica del rapporto tra etica, politica, diritto e tecnologia, entrando a far parte del senso comune e facendo sì che chiunque esprima scetticismo, contrarietà o preoccupazioni sia etichettato come retrogrado o luddista. L'opinione pubblica condivide così in partenza l'impostazione desiderata e affronta qualsiasi dibattito a partire da alcuni assiomi, assunti tacitamente e inconsapevolmente come validi: tra questi, il principio dell'inevitabilità della tecnologia, i miti dell'eccezionalismo tecnologico e del vuoto giuridico, l'antropomorfizzazione delle macchine, la correlativa deumanizzazione delle persone, il soluzionismo tecnologico e l'idea che ai danni, alle ingiustizie e alla absurdità prodotte dai sistemi di apprendimento automatico si rimedi con l'etica dell'intelligenza artificiale, anziché, come avviene con qualsiasi prodotto pericoloso e non funzionante, con il divieto della sua produzione e del suo utilizzo (Tafani, 2023a).

Assumendo la prospettiva per cui "la tecnologia" sarebbe inevitabile e inarrestabile, la narrazione sull'etica dell'intelligenza artificiale nasconde gli attori umani e le loro responsabilità (Weizenbaum, 1987) e svuota preventivamente di significato le domande sulla legittimità e sull'opportunità dello sviluppo o dell'applicazione di alcune tecnologie, inducendo la collettività a ragionare entro la logica del fatto compiuto. Si presentano i sistemi di intelligenza artificiale come non soggetti, in virtù della loro eccezionalità, alla legislazione ordinaria e ci si chiede soltanto come adattarsi a una traiettoria di sviluppo presentata come impersonale, inevitabile e, purché si adotti qualche codice etico e qualche stratagemma tecnico di *design*, come salvifica per l'intera umanità (Tafani, 2023a).

Il modello di business resta così al riparo dalla discussione, grazie a un set di problemi e soluzioni che individua nel design tecnico il livello appropriato per la soluzione di tutti i problemi. Ridotta a asset aziendale e a capitale reputazionale, l'etica è del tutto snaturata: come nella consuetudine aziendale delle certificazioni "etiche", si operazionalizza l'etica e la si trasforma nella questione della mera conformità procedurale a un «anemico set di strumenti» e standard tecnici (Metcalf *et al.*, 2023).

Poiché la coerenza non è un requisito delle campagne di marketing, nella narrazione sull'etica dell'intelligenza artificiale si intrecciano gli elementi animistici di chi prospetti la costruzione di agenti morali artificiali o la moralizzazione dei sistemi o degli algoritmi, i messianesimi eugenetici dei miliardari bianchi che lanciano allarmi, ispirati alla fantascienza, sul rischio esistenziale posto da sistemi intelligenti e non allineati con i "nostri" valori (Gebu, Torres, 2024) e alcuni elementi della più tradizionale *engineering ethics*, quali le linee guida aziendali e i codici etici che, in modo vago e non vincolante, raccomandano ai dipendenti di un'azienda o agli appartenenti a una specifica categoria professionale una progettazione "antropocentrica" o "incentrata sui valori" (Asaro, 2024).

Non può stupire, in ogni caso, la constatazione che le centinaia di linee guida sui principi etici per lo sviluppo e l'applicazione dell'intelligenza artificiale si siano rivelate mere dichiarazioni di principio, non corredate da alcuna analisi sulla possibilità reale di una loro implementazione, ossia della realizzazione concreta della procedura informatica corrispondente (Hagendorff, 2020).

Quanto ai comitati etici interni alle grandi aziende, il caso di Timnit Gebru e Margaret Mitchell costituisce un esempio paradigmatico della riduzione dell'"etica" a asset aziendale. Entrambe, infatti, in qualità di co-leader dell'Ethical AI team di Google, si apprestavano a pubblicare, insieme alla linguista computazionale Emily Bender e a Angelina McMillan-Major, un articolo sui "pericoli dei pappagalli stocastici", ossia sui costi ambientali e i danni sociali dei grandi modelli di elaborazione del linguaggio naturale (Bender e al., 2021), quando Google ha intimato loro di ritirare la firma da quell'articolo o, almeno, di mitigarne le conclusioni con qualche accenno a imminenti soluzioni tecniche. Al loro rifiuto, Google – secondo la consolidata tendenza delle Big Tech a cooptare solo i loro critici più deboli e a punire il dissenso (Whittaker, 2021) – le ha licenziate entrambe (Tafani, 2023c).

5. L'etica come prospettiva critica e il ruolo di politica e diritto

La posizione di Bender, Gebru e Mitchell rappresenta una concezione alternativa dell'etica dell'intelligenza artificiale, che, anziché lasciarsi distrarre da appelli alla moralizzazione di inesistenti menti artificiali, si concentra sui danni "reali e presenti" che "derivano dalle azioni delle persone e delle aziende che impiegano sistemi automatizzati" (Gebru et al., 2023).

Non si tratta di uno specifico settore di ricerca, bensì di un insieme eterogeneo di comunità e figure professionali del giornalismo investigativo, dell'accademia, degli istituti di ricerca, delle istituzioni per la difesa dei diritti umani o delle stesse aziende tecnologiche (Bender, 2024), che, da oltre un decennio, denuncia la diffusione di stereotipi, la propagazione del solo punto di vista egemonico, le discriminazioni, le ingiustizie e i danni – soprattutto alle persone già marginalizzate – prodotti dai sistemi automatizzati (O'Neil, 2017; Eubanks, 2018; Broussard, 2023). Questa prospettiva rende visibili gli elementi materiali dell'intelligenza artificiale, usualmente rimossi dalle narrazioni aziendali, quali il lavoro umano, l'energia e le terre rare (Crawford, 2022), tematizzando l'impostazione coloniale, la concentrazione di potere, i danni ambientali e lo sfruttamento del lavoro sui quali si reggono lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi di apprendimento automatico.

In una prima fase, ci si è concentrati sul tema dell'equità, privilegiandone, tra le molte definizioni possibili, quella – traducibile in termini computazionali – della distribuzione uniforme dell'accuratezza predittiva (Burrell, 2024). Così, il carattere problematico delle decisioni fondate su sistemi di ottimizzazione predittiva è parso discendere soprattutto dai *bias*, intesi come "disparità demografiche, nei sistemi algoritmici, che sono criticabili per ragioni sociali" (Barocas et.al., 2019). Emblematica di questa fase è la conferenza FAccT,

istituita nel 2014 come *workshop* nell'ambito dell'"Annual Conference on Neural Information Processing Systems" (NeurIPS) e successivamente organizzata ogni anno, come autonoma "Conference on Fairness, Accountability, and Transparency", dalla Association for Computing Machinery, con la sponsorizzazione delle grandi aziende tecnologiche. Impostata come la questione del "risolvere" i *bias* (Powles, 2018), in effetti, l'etica dell'intelligenza artificiale può essere facilmente subordinata al modello di business di tali aziende, giacché è ridotta a un problema tecnico, che compete a singole unità delle stesse aziende, con l'esclusione di interventi regolatori esterni.

In una seconda fase, talora intrecciata con la prima, ci si è chiesti, anziché semplicemente come emendare i sistemi automatizzati esistenti, concepiti come inevitabili, se non sia il caso di proibirli *tout court*, quando il loro uso violi infallibilmente alcuni diritti fondamentali (Pasquale, 2019) – come nei sistemi di riconoscimento facciale o in quelli di ottimizzazione predittiva, le cui proprietà politiche intrinseche li rendono del tutto incompatibili con lo Stato di diritto (Tafani, 2024) – e se non debba essere la collettività, anziché un ristretto numero di grandi aziende, a decidere la traiettoria di sviluppo della tecnologia (Acemoglu et al., 2023). Da una simile concezione dell'etica, le Big Tech si sono prontamente dissociate, adottando, per le loro campagne narrative, il nuovo slogan di "AI safety" (Bender, 2024).

Così concepita, come una questione di potere e di diritti, l'etica dell'intelligenza artificiale mostra che la questione, anziché etica, è in realtà politica e giuridica. Il problema non è infatti quello dell'allineamento di una mente artificiale con i nostri valori, ma quello del disallineamento, riguardo allo sviluppo e alle applicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale, tra gli interessi del complesso militare-digitale e l'interesse pubblico (O'Reilly et al., 2024). Il primo mira a realizzare, in violazione del diritto vigente, soli sistemi di sorveglianza, disciplinamento, manipolazione, controllo e estrazione del valore; in nome del secondo, invece, potrebbe essere promosso lo sviluppo non di sistemi "intelligenti", utili soltanto a una ristrettissima élite, bensì di sistemi che contribuiscano a una produzione condivisa di valore (Acemoglu et al., 2023).

Bibliografia

ACEMOGLU D., JOHNSON S. (2023), *Potere e progresso. La nostra lotta millenaria per la tecnologia e la prosperità*, traduzione di F. Galimberti e P. Marangon, Milano, Il Saggiatore.

ANDERSON M., ANDERSON S.L (eds.) (2011), *Machine Ethics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

ASARO P.M. (2023), *Politicizing Data: AI Ethics as a Social Critique of Algorithms*, "Social Research: An International Quarterly", 90, 4, pp. 675-703.

BAROCAS S., HARDT M., NARAYANAN A., *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities*, 2019, <http://www.fairmlbook.org>.

BENDER E.M., GEBRU T., MC MILLAN-MAJOR A., SHMITCHELL S. (2021), *On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?*, in *Conference on Fairness*,

Accountability, and Transparency (FAccT '21), March 3–10, 2021, Virtual Event, Canada, New York, ACM, <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922>.

BIRHANE A., KALLURI P., CARD D., AGNEW W., DOTAN R., BAO M. (2022a), *The values encoded in machine learning research*, in *Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '22)*, June 21–24, 2022, Seoul, Republic of Korea, New York, ACM, pp. 173–184, <https://doi.org/10.1145/3531146.3533083>

BIRHANE A., RUANE E., LAURENT T., BROWN M.S., FLOWERS J., VENTRESQUE A., DANCY C.L. (2022b), *The Forgotten Margins of AI Ethics*, in *FAccT '22*, cit., <https://doi.org/10.1145/3531146.3533157>.

BRIA F, BAUTISTA J. (2025), ????, ????

BROUSSARD M. (2023), *More than a Glitch. Confronting Race, Gender, and Ability Bias in Tech*, Cambridge, Massachusetts, MIT Press.

BURRELL J. (2024), *Automated decision-making as domination*, “*First Monday*”, 29, 4, <https://dx.doi.org/10.5210/fm.v29i4.13630>.

CASILLI A.A. (2020), *Schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo?*, Milano, Feltrinelli.

CHRISTIAN B. (2020), *The Alignment Problem. Machine Learning and Human Values*, London, Atlantic Books.

COVERI A., COZZA C., GUARASCIO D. (2025), *Big Tech and the US Digital-Military-Industrial Complex*, “*Intereconomics*”, 60, 2, <https://www.intereconomics.eu/pdf-download/year/2025/number/2/article/big-tech-and-the-us-digital-military-industrial-complex.html>.

COX J. (2025a), *Leaked: Palantir’s Plan to Help ICE Deport People*, “404 Media”, April 17, <https://www.404media.co/leaked-palantirs-plan-to-help-ice-deport-people/>.

COX J. (2025b), *Google Has Chosen a Side in Trump's Mass Deportation Effort*, “404 Media”, November 13, <https://www.404media.co/google-has-chosen-a-side-in-trumps-mass-deportation-effort/>.

CRAWFORD K. (2021), *Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’IA*, Bologna, Il Mulino.

DOCTOROW C. (2020), *How to Destroy Surveillance Capitalism*, “OneZero”, August 26, <https://onezero.medium.com/how-to-destroy-surveillance-capitalism-8135e6744d59>.

EUBANKS V. (2018), *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*, New York, St. Martin's Press.

FEYNMAN R.P. (1974), *Cargo Cult Science*, “*Engineering and Science*”, 37, 7, pp. 10-13, <https://calteches.library.caltech.edu/3043/1/CargoCult.pdf>.

GABRIELLI M. (2021), *Dalla logica al deep learning, una breve riflessione sull’intelligenza artificiale*, in *XXVI Lezioni di diritto dell’intelligenza artificiale*, a cura di U. Ruffolo, Torino, Giappichelli, pp. 3-12.

GEBRU T., BENDER E.M., MC MILLAN-MAJOR A., MITCHELL M. (2023), *Statement from the listed authors of Stochastic Parrots on the “AI pause” letter*, March 31, <https://www.dair-institute.org/blog/letter-statement-March2023>.

GEBRU T., TORRES, É.P. (2024), *The TESCREAL bundle: Eugenics and the promise of utopia through artificial general intelligence*, “*First Monday*”, 29, 4, <https://doi.org/10.5210/fm.v29i4.13636>.

- GIRAUDO M. (2022), *Legal Bubbles*, in Marciano A., Ramello G.B. (eds.), *Encyclopedia of Law and Economics*, New York, Springer, <https://www.researchgate.net/publication/357702553>.
- GREEN B. (2022), *The flaws of policies requiring human oversight of government algorithms*, "Computer Law & Security Review", 45, pp. 1-22, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364922000292>.
- HAGENDORFF, T. (2020), *The Ethics of AI Ethics - An Evaluation of Guidelines*, "Minds and Machines", 30, pp. 99–120, <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11023-020-09517-8.pdf>.
- KANT I. (1785), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*. in Accademia Prussiana delle Scienze (a cura di) (1900), *Kant's gesammelte Schriften*, IV, Berlin, W. de Gruyter, pp. 385-463, <https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/verzeichnisse-gesamt.html>.
- LONGO G. (2021), *Uomini e macchine: come riconoscere una caricatura*, in Idem, *Matematica e senso. Per non divenire macchine*, Milano-Udine, Mimesis, pp. 11-28.
- MALHOTRA G., EVANS B.D., BOWERS J.S. (2020), *Hiding a plane with a pixel: examining shape-bias in CNNs and the benefit of building in biological constraints*, in "Vision Research", 174, pp. 57-68, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042698920300742>.
- MALGIERI G., PASQUALE F. (2024), *Licensing high-risk artificial intelligence: Toward ex ante justification for a disruptive technology*, "Computer Law & Security Review", 52, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105899>.
- MARCUS G., DAVIS E. (2019), *Rebooting AI. Building Artificial Intelligence We Can Trust*, New York, Pantheon Books.
- MARX P. (2023), *Self-driving cars still aren't the future*, November 8, 2023, <https://disconnect.blog/self-driving-cars-still-arent-the/>
- O'NEIL C. (2017), *Armi di distruzione matematica. Come i big data aumentano la disuguaglianza e minacciano la democrazia*, trad. it. di D. Cavallini, Milano, Bompiani.
- OPEN MARKETS INSTITUTE (2023), *AI in the Public Interest: Confronting the Monopoly Threat*, November 15, <https://www.openmarketsinstitute.org/publications/report-ai-in-the-public-interest-confronting-the-monopoly-threat>.
- O'REILLY T., STRAUSS I., MAZZUCATO M, ROCK R. (2024), *To understand the risks posed by AI, follow the money*, "The Conversation", April 10, <https://theconversation.com/to-understand-the-risks-posed-by-ai-follow-the-money-225872>.
- MCDERMOTT D. (2008), *Why Ethics is a High Hurdle for AI*, in *North American Conference on Computing and Philosophy*, Bloomington, Indiana, <http://www.cs.yale.edu/homes/dvm/papers/ethical-machine.pdf>.
- MCQUILLAN D. (2022), *Resisting AI. An Anti-fascist Approach to Artificial Intelligence*, Bristol, Bristol University Press.
- METCALF J., MOSS E., BOYD D. (2019), *Owning Ethics: Corporate Logics, Silicon Valley, and the Institutionalization of Ethics*, «Social Research: An International Quarterly», 82, 2, pp. 449-476, <https://datasociety.net/wp-content/uploads/2019/09/Owning-Ethics-PDF-version-2.pdf>.

- MITCHELL M. (2021), *Why AI is Harder Than We Think*, <https://arxiv.org/abs/2104.12871v2>.
- MITCHELL M., *L'intelligenza artificiale. Una guida per esseri umani pensanti*, traduzione di Silvio Ferraresi, Torino, Einaudi, 2022.
- MOOR J.H. (2006). *The Nature, Importance, and Difficulty of Machine Ethics*, "IEEE Intelligent Systems", 21, 4, pp. 18-21.
- NUMERICO T. (2021), *Big data e algoritmi. Prospettive critiche*, Roma, Carocci.
- OLIVERI F. (2025), *Il ruolo delle Big Tech nel genocidio di Gaza*, "Scienza&Pace Magazine", <https://magazine.cisp.unipi.it/ruolo-big-tech-genocidio-di-gaza/>.
- OCHIGAME R. (2019), *The Invention of "Ethical AI". How Big Tech Manipulates Academia to Avoid Regulation*, «The Intercept», December 20, 2019, <https://theintercept.com/2019/12/20/mit-ethical-ai-artificial-intelligence/>.
- PALANTIR TECHNOLOGIES (2025), *Palantir Technologies' Approach to AI Ethics*, <https://web.archive.org/web/20251008221025/https://www.palantir.com/pcl/palantir-ai-ethics/>.
- PASQUALE F. (2019), *The second wave of algorithmic accountability*, "LPE Project", November, 25, <https://lpeproject.org/blog/the-second-wave-of-algorithmic-accountability>.
- PHAN T. et al. (eds.) (2022), *Economies of Virtue: The Circulation of 'Ethics' in AI*, Amsterdam, Institute of Network Cultures, <https://networkcultures.org/blog/publication/economies-of-virtue-the-circulation-of-ethics-in-ai/>.
- POWLES J. (2018), *The seductive diversion of 'solving' bias in artificial intelligence*, "Medium", December, 7, <https://onezero.medium.com/the-seductive-diversion-of-solving-bias-in-artificialintelligence-890df5e5ef53>.
- RAJI I.D., KUMAR I.E., HOROWITZ A., SELBST A.D. (2022), *The Fallacy of AI Functionality*, in *FAccT '22*, cit., <https://doi.org/10.1145/3531146.3533158>.
- TAFANI D. (2020), *Sulla moralità artificiale. Le decisioni delle macchine tra etica e diritto*, "Rivista di filosofia", 111, 1, pp. 81-103.
- TAFANI D. (2023a), *Sistemi fuori controllo o prodotti fuorilegge? La cosiddetta "intelligenza artificiale" e il risveglio del diritto*, "Bollettino telematico di filosofia politica", 2023, <https://btfp.sp.unipi.it/it/2023/05/sistemi-fuori-controllo-o-prodotti-fuorilegge/>.
- TAFANI D. (2023b), *Intelligenza artificiale e impostura. Magia, etica e potere*, "Filosofia politica", 1, pp. 129-148.
- TAFANI D. (2023c), *L'"etica" come specchietto per le allodole. Sistemi di intelligenza artificiale e violazioni dei diritti*, "Bollettino telematico di filosofia politica", <https://commentbfp.sp.unipi.it/letica-come-specchietto-per-le-allodole/>.
- TAFANI D. (2024), *Do AI systems have politics? Predictive optimisation as a move away from the rule of law, liberalism and democracy*, "Ethics & Politics", <https://zenodo.org/records/10866778>.
- TAFANI D. (2025), *Governi privati e intelligenza artificiale*, "Aut Aut", <https://zenodo.org/records/17158439>.

- TIRASSA M., (2025), *Intelligenza artificiale e mondi reali*, Nexa Center for Internet & Society, <https://nexa.polito.it/intelligenza-artificiale-e-mondi-reali/>.
- VAN ROOIJ I. ET AL. (2023), *Reclaiming AI as a theoretical tool for cognitive science*, <https://doi.org/10.31234/osf.io/4cbuv>.
- WAGNER B. (2018), *Ethics As An Escape From Regulation. From “Ethics-Washing” To Ethics-Shopping?*, in E. Bayamlioglu, I. Baraliuc, L.A.W. Janssens, M. Hildebrandt (eds.), *Being Profiled: Cogitas Ergo Sum*, Amsterdam, Amsterdam University Press, pp. 84-89, <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9789048550180-016/html>.
- WANG A., KAPOOR S., BAROCAS S., NARAYANAN A. (2022), *Against Predictive Optimization: On the Legitimacy of Decision-Making Algorithms that Optimize Predictive Accuracy*, October 4, 2022, pp. 1-29, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4238015.
- WEIZENBAUM J. (1972), *On the Impact of the Computer on Society*, «Science», 156, pp. 609-614.
- WEIZENBAUM J. (1987), *Il potere del computer e la ragione umana. I limiti dell'intelligenza artificiale*, trad. it. A cura di F. Tibone, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- WHITTAKER M. (2021), *The steep cost of capture*, «Interactions», 28, 6, pp. 51-55, <https://interactions.acm.org/archive/view/november-december-2021/the-steep-cost-of-capture>.
- WILLIAMS O. (2019), *How Big Tech funds the debate on AI ethics*, “The New Statesman”, June, 6 (updated June 7, 2021), <https://www.newstatesman.com/science-tech/2019/06/how-big-tech-funds-debate-ai-ethics>.